

JAMIYATIMIZDA GENDER TENGLIKNI DOLZARB MASALALARI

S.T.Qalandarova

dotsent

Toshkent amaliy fanlari universiteti

“Chet tilar” kafedrası (Pedagogika bo'yicha falsafa fanlari doktori) Phd

safiyaxonkalandarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11299017>

Annotatsiya: Usbu maqolada jamiyatimizda gender tenglik xususiyatlari va xotin-qiz va ayollarni ilm-fan va ta'limga faol jalb etish, yoshlarni salohiyatini yanada yuqori cho'qqilarga ko'tarish ilmiy va innovatsion faoliyatini kengaytirish, barchanin teng huquqli ekanligini ta'minlashdan iborat.

Kalit sozlar: ijtimoiy soha, talim va tarbiya, ayol va erkak, genderlik xususiyatlari, madaniy va ma'naviy, texnika va innovatsiyalar, ilm-fan, mafkura, maqsad va vazifalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности гендерного равенства в нашем обществе и активное вовлечение женщин и девушек в науку и образование, широкое расширять молодежи в научную и инновационную деятельность, поднятие их потенциала на более высокие высоты и обеспечение того, чтобы каждый имеет равные права.

Ключевые слова: социальная сфера, образование и обучение, женщина и мужчина, гендерные характеристики, культурно-духовное, технологии и инновации, наука, идеология, цели и задачи.

Abstract: This article examines the features of gender equality in our society and the active involvement of women and girls in science and education, the widespread of youth in scientific and innovative activities, raising their potential to higher heights and ensuring that everyone has equal rights.

Key words: social sphere, education and training, woman and man, gender characteristics, cultural and spiritual, technology and innovation, science, ideology, goals and objectives.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir davrning o'z taraqqiyot omili, ehtiyoji, talabi va hayotiy tamoyillari mavjud. Tabiiyki, ularni shakllantirish va rivojlantirish, ularga alohida ma'no-mazmun bag'ishlash, bu davrda davlat, jamiyat hayoti, ijtimoiy-siyosiy institutlar faoliyatining aniq yo'nalishlarini belgilab beruvchi ulkan tarixiy voqealardan biridir.

Yurtimiz mustaqillikka erishgach, xotin-qizlarning har sohada ijtimoiy-siyosiy faolligiga bo'lgan e'tibor yuksaldi. Mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, albatta, bu borada huquqiy asoslar yaratilganligi va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar bosh huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qolaversa "Gender tenglik" va uning mazmun

mohiyatiga alohida e'tibor berilmoqda "Gender" tushunchasining lug'aviy ma'nosi lotincha "genus", ya'ni "jins" ma'nosini anglatadi. Agarda, biologik jins insonlarni ayol va erkaklarga ajratadigan bo'lsa, gender – bu ayol va erkaklarning jamiyatdagi o'rnini ajratishga qaratilgan masaladir. Jamiyatda ayol va erkaklarning o'z o'rnini topishi va davlat ularga bir xil sharoit va imkoniyat yaratib berishi gender tenglikni ta'minlashda asos bo'lib xizmat qiladi.

METODOLOGIK TAXLIL

Xorijiy va MDH mamlakatlari olimlari E.Mayer, K.Xiggins, I.Kon, A.Mudrik, L.Popova, I.I.Yukina, Y.S.Tukacheva, L.I.Stolyarchuk va boshqalarning tadqiqotlarida gender va ta'limda gender yondashuv masalalari o'g'il va qiz bolalarga ta'limda bir xil imkoniyatlarni berish va tenglikni ta'minlash; o'quv jarayonida o'g'il va qiz bolalarning psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ularning o'z imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishi uchun xizmat qiladigan o'qitishning shakl va metodlari, vositalarini tanlash; ta'lim muassasasida gender bag'rikenglikni, gender tenghuquqlilikni ta'minlash, shuningdek ta'lim mazmunining gender tahlilini amalga oshirish, o'qituvchilarning gender savodxonligini oshirish kabi yo'nalishlar keng o'rganilgan.

O'zbekiston Respublikasida gender yondashuv asosida uzluksiz ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini oshirish, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish, kasbiy ta'limda gender masalalari kabi yo'nalishlarda tadqiqotlar (O.Musurmonova, N.Egamberdiyeva, R.Samarov, U.Temirova va boshqalar) amalga oshirilgan. Mazkur tadqiqotlarda xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish masalalari gender yondashuv orqali tahlil etilgan, pedagogik ta'limda gender yondashuv masalalari o'rganilgan. Olimlarning fikricha, o'qituvchilarni tayyorlashda gender jihatlarni ishlab chiqish jarayoni va amalga oshirish tamoyillari ularni pirovard natijaga olib keluvchi asosiy bosqich hisoblanadi. Gender jihatlarni tushungan o'qituvchi gender muammolaridan xabardorligi va his qila olishi asnosida yosh avlodni ongli fikrlash va harakat qilishiga imkon yarata oladi. Shunday ekan, ta'limda gender tenglikni amalga oshirish harakati o'qituvchidan boshlanib, uning kasbga tayyorlash bosqichidan, to uzluksiz malaka oshirish bosqichigacha, butun faoliyatini qamrab olishi kerak. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalardan tashqari, ularga muhim hayotiy ko'nikmalarni, shu jumladan tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, muammolarni hal qilish, moslashuvchanlik, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek mustaqil va hamkorlikda ishlashga o'rgatish gender kompetentlikni shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Buning uchun oliy ta'lim tizimiga gender yondashuvni tatbiq etish va uni boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi. Gender — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquqiy, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ko'rsatilgan. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi. Balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi. Aynan rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqlari tengligining ta'minlanishidadir. Dunyo tajribasiga ko'ra, gender tenglik davrida xotin-qizlarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan aniq rejali ishlarni amalga oshirish juda muhim hisoblangan. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham xotin-qizlarning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Xalqimiz azal-azaldan ona siymosini, ayol zotini yaratganning ulug' ne'mati, tengsiz mo'jizasi, deb biladi, uni hamisha ardoqlab-asrab

yashaydi. Ming yillar davomida har qaysi jamiyatning madaniy darajasi va ma'naviy barkamolligi ham ayollarga bo'lgan munosabat bilan belgilangan. Ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish Sharq xalqlariga, jumladan, o'zbek xalqiga xos xususiyatdir. Tariximizga bir nazar solsak, qanchadan qancha buyuk ishlar boshida To'maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo'lamiz. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olim ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman», degan mehrlil so'zlari va ta'kidlarini eshitgan yuzlab qizlarimiz ham o'zlarini ilm-fan yo'nalishida sinab ko'rishga chog'lagan bo'lsalar ajab emas. Olimalik, umuman ilm-fanda bir natijaga va yoki yutuqqa erishish oson ish emas. Shu bois ham olimalik maqom, daraja sifatida ulug'lanadi. Ular o'z jasorati, aql-idroki va mardligi bilan tarixga o'z ismlarini zarhal harflar bilan muhrlab qo'ygan. Shunday siymolar davomchilari ekanligimizning bugungi kun xotin-qizlarga g'urur va sharaf tuyg'ularini his qilishga sabab bo'la oladi. Bizga ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risidagi rezolyusiyasiga ko'ra, gender tenglikni ta'minlash kafolati sifatida ayollar va qizlarning fan, texnika va innovatsiyalar yutuqlari rivojidan teng va to'laqonli foydalanish imkoniyati e'tirof etilgan.

NATIJA

Mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 19 yanvarda o'tkazilgan yig'ilish bayonida belgilangan vazifalar yuzasidan respublikamizda O'zbekiston olim ayollarining respublika va xorijiy mamlakatlarda erishgan salmoqli natijalarini ommalashtirish, bilim olishga bo'lgan qiziqishni oshirish va yosh xotin-qizlarni fan va ta'limga faol jalb etish, xotin-qizlar va yosh qizlarning salohiyatini ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etish, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning madaniy-ma'rifiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatdagi nufuzini yanada oshirishdan iboratdir.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, O'zbekiston olimalari pedagogika, adabiyot, kimyo, biotexnologiya, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda faol izlanmoqdalar. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy va gumanitar sohalar rivojida xotin-qizlarimizning ishtiroki salmoqli o'rin tutadi. Ammo, tabiiy fanlar, matematika, injiniring, texnologiya, sanoat va qurilish sohalarida nafaqat esa biroz kamchiliklar mavjud.

Shuningdek, ilmda tadbiiq etilayotgan yangi yo'nalishlarni, ilmiy darajaga ega bo'lishlikning yangicha talablarini jamoatchilikka tushunarli va xalqchil tilde yetkazish, xotin-qizlar ilm-fan bilan kamroq shug'ullanayotgan hududlarda, o'quv muassasalarida ilm-fanda o'z o'rnini topgan, jahon miqyosida obro'ga ega olimalarimizning uchrashuvlarini tashkillashtirish va ularning yutuqlarini targ'ib etish kabi yo'nalishlarda qilinishi zarur bo'lgan ishlar talaygina deb hisoblaymiz. Ilm-fanda erishilgan muvaffaqiyatlar insoniyatning umumiy mulki hisoblanadi.

XULOSA

Muxtasar aytganda, ilmiy faoliyatga xotin-qizlarni ko'proq jalb etish lozim. Tadqiqot faoliyatidagi gender xilma-xillik iste'dodli tadqiqotchilar doirasini kengaytiradi, bu sohada yangi istiqbol va ijodkorlikni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: "Qizlar hammadan ko'ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi", deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan

jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo'lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko'lami hamda miqyosi bilan belgilanishi muqarrardir.

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2021 yil 29 dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF4947-sonli Farmoni// o'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017.
4. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni (02.09.2019)
5. Kalandarova S.T. Nonlinguistic specialized students in the foreign language development of business culture in a foreign language. International scientist research journal ISSN 2776-0979, Volume 3, Issue 5, May, 2022 (WOS) 904-907p.
6. Kalandarova S.T. Chet tilida kasbiy ishbiarmonlik muloqoti shakllantirishini tadqiq qilish metodologiyasi. Тил ва адабиёт таълими 2022-йил. (электрон журнал) ТОШКЕНТ, 2022 – №2, 13-15 Бет.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Kedi_Stenton,_Elizabet-Kedi Stenton, Elizabeth
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill,_Djon_Styuart - Mill, John Stewart
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Yazidji> - Warda al-Yazidji
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Zutner,_Berta_fon - Sutner, Berta von